

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DEL PANCREAS

CERTIFICATO DI ARRUOLAMENTO

Titolo dello Studio: REGISTRO ITALIANO DI CHIRURGIA MININVASIVA PANCREATICA (IGOMIPS)

Clinicaltrials numero: NCT06381362

(di seguito riferito come "Studio")

Promotore: Associazione Italiana Studio Pancreas (AISP)

(Di seguito riferito come "Promotore")

Il Promotore dello Studio IGOMIPS con la presente certifica che al 31/12/2024 il Centro IRCCS ISMETT ha arruolato nello studio N° 31 Pazienti in totale, di cui N°11 nel 2024.

Data ___05 marzo 2025_____

Nome: _____SILVIA CARRARA_____

Firma

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente:

Silvia Carrara

Segretario:

Claudio Ricci

Consiglieri

Carlo Carnaghi, Stefano Francesco Crinò, Mirko D'Onofrio, Ester Giaquinto, Domenico Tamburrino

-

Corso Francia 197, 00191, Roma

C.F.: 01889641203

www.aisponline.it

e-mail Segretario: aisponline@gmail.com

Segreteria Aisp : aispsegreteria@idea-z.it